

Comparación de modelos de flujo somero en la simulación de flujos turbulentos no hidrostáticos sobre una secuencia de obstáculos

Trabajo Fin de Máster, Máster en Hidráulica Ambiental, Curso 2023/2024

Alumno: Félix Heras Mateo (g72hemaf@uco.es)

Director: Óscar Castro Orgaz

Codirector: Francisco Nicolás Cantero Chinchilla

1. Introducción

El modelado hidráulico de flujos en canales abiertos es una pieza importante de la gestión del medioambiente, control del uso del agua, diseño de nuevas estructuras hídricas y prevención de riesgos ante inundaciones (Sturm, 2001; Akan, 2006). Esta tarea se ha llevado a cabo generalmente a través de modelos aproximados, promediados en la vertical, con hipótesis del flujo simples, las cuales no son válidas cerca de estructuras hidráulicas, o donde la morfología del cauce varía de forma rápida. Este es el caso del modelo de Saint-Venant (Diaz *et al.*, 2008; Litrico y Fromion, 2009; Castro-Orgaz y Hager, 2019), ampliamente usado para la simulación del flujo en canales abiertos. Sin embargo, en un escenario de cambio climático que genera un entorno donde las condiciones climáticas parecen ser más extremas y adversas, la aparición de flujos rápidamente variados en canales abiertos es cada vez más común, por lo que las hipótesis simples usadas en las ecuaciones de Saint-Venant podrían ser insuficientes para una correcta modelización. La generación de eventos extremos varía y se ve incrementada en el tiempo (Fischer y Schumann, 2024), derivando en la necesidad de estudiar flujos rápidamente variados en canales abiertos para determinar las condiciones operacionales de estructuras hidráulicas (Dubina y Dinu, 2024), sobre todo en cuanto a la gestión hidrológica de la cuenca y el cauce se refiere (Babacan y Yöksek, 2024).

En condiciones en las que la escala vertical del flujo es del mismo orden que la horizontal, la hipótesis de flujo hidrostático no es suficiente para reproducir adecuadamente el comportamiento del flujo en canales abiertos, por lo que es necesario generalmente recurrir a modelos no-hidrostáticos (Castro-Orgaz y Hager, 2017; 2019). Entre las familias de modelos de flujo somero no-hidrostático se encuentran los modelos tipo VAM (Vertically-Averaged and Moment equations models), basados en técnicas variacionales mediante las cuales se introducen unos parámetros de perturbación adicionales en la integración vertical de las ecuaciones RANS en 3D (Steffler y Jin, 1993). Estos modelos, aunque se aplican en el contexto de este trabajo a flujos someros, han sido extendidos a aguas profundas mostrando una dispersión de frecuencia excelente en el modelado de ondas dispersivas en el entorno costero (Cantero-Chinchilla *et al.*, 2018). El sistema de ecuaciones en derivadas parciales VAM es en esencia el resultado de una aplicación del método de los residuos ponderados, no usado en sí para discretizar las ecuaciones, sino para realizar la integración vertical de las leyes de conservación y generar tantas ecuaciones de transporte adicionales como sean necesarias para caracterizar la evolución temporal y espacial de los parámetros de perturbación (Khan y Steffler, 1998; Cantero-Chinchilla *et al.*, 2018). El modelo VAM es, por tanto, una solución variacional a las ecuaciones RANS derivadas de las de Navier Stokes. La ventaja del modelo VAM es que su resolución se puede realizar de forma rápida y eficiente, y produce unos resultados en muy buena concordancia con la solución completa de las ecuaciones RANS de partida mediante técnicas CFD.

En este trabajo fin de máster se presenta una comparativa entre el modelo VAM presentado por Gamero *et al.* (2022) y el modelo clásico de Saint-Venant en condiciones estacionarias. Dicho análisis se realiza en el contexto de un diseño experimental ideado para caracterizar de forma adecuada el flujo curvo sobre obstáculos donde las presiones dinámicas son elevadas, tal y como ocurre en diversos tipos de dispositivos de aforo del caudal, o sobre las formas de lecho tipo duna y antiduna que se producen en un lecho fluvial (Castro-Orgaz y Hager, 2017). Los flujos resultantes dan lugar a secciones de control con energía específica mínima no-hidrostática simultáneamente a resaltos hidráulicos en el mismo perfil de flujo. Estos flujos no han sido caracterizados adecuadamente en la literatura, existiendo datos dispersos y poco precisos sobre el flujo transcrito, y prácticamente inexistentes cuando el flujo se produce sobre lechos de barimetría variable. Una discusión detallada sobre el estado del arte se presenta en Castro-Orgaz y Hager (2017). Para la caracterización experimental de estos flujos se ha llevado a cabo una campaña experimental en laboratorio. Los experimentos se dividen en dos grupos principales, fondo inclinado y sin inclinación. En cada grupo se han hecho tres repeticiones, cada una con una variación; alterando el caudal y forzando un resalto aguas abajo mediante el cierre parcial de la compuerta de cola. Los modelos han sido ejecutados usando el esquema numérico desarrollado por Gamero *et al.* (2022), donde el modelo de Saint-Venant es una simplificación del modelo VAM (el mismo código fuente permite seleccionar el modelo VAM o el Saint-Venant al ejecutarlo). El análisis de los resultados de simulación ha permitido establecer limitaciones y recomendaciones de uso.

2. Modelos usados y su solución

2.1. Modelo de flujo somero basado en las ecuaciones de Saint-Venant

El modelo de flujo tipo Saint-Venant se fundamenta en el uso de la ecuación de conservación de masa y la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento (Ayuso y Castro-Orgaz, 2021; Castro-Orgaz y Hager, 2019):

$$\frac{\partial h}{\partial t} + \frac{\partial q}{\partial x} = 0, \quad (1)$$

$$\frac{\partial q}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{q^2}{h} + \frac{gh^2}{2} \right) = -gh \frac{\partial z_b}{\partial x} - \frac{\tau_b}{\rho}, \quad (2)$$

donde h es el calado, t es el tiempo, q es el caudal unitario ($= Uh$, con U la velocidad horizontal del flujo promediada en profundidad), g es la aceleración de la gravedad ($= 9,8 \text{ m/s}^2$), ρ es la densidad del agua, z_b es la coordenada vertical del fondo, τ_b es el esfuerzo de corte en el fondo, y x la coordenada longitudinal. El uso de estas ecuaciones para modelización del flujo conlleva las siguientes simplificaciones: (i) la distribución de presiones p en la vertical es hidrostática [$p(z) = (h - z)\rho g$], (ii) el flujo es unidimensional, (iii) la velocidad horizontal es uniforme en la vertical [$u(z) = U$], (iv) la pendiente longitudinal es pequeña, resultando $\tan \theta \approx \sin \theta$ siendo θ ángulo de inclinación, (v) la sección del canal es rectangular, (vi) el flujo es incompresible y (vii) el contorno de la sección transversal no es erosionable (figura 1). El esfuerzo de corte en el fondo se modela en este trabajo a través de uso de la ecuación de Manning (Cantero-Chinchilla *et al.*, 2018):

$$\tau_b = \rho g \frac{n^2 V_b^2}{h^{\frac{1}{3}}} \quad (3)$$

donde $n = 0.01$ corresponde a un contorno liso que representa el fondo del canal de ensayo donde los experimentos de este trabajo se llevaron a cabo, y V_b es el módulo de la velocidad cerca del fondo ($= U$ para el modelo Saint-Venant).

Figura 1. Esquema de flujo para las ecuaciones de Saint-Venant: (a) descripción del volumen de control para la integración de las ecuaciones y (b) distribuciones de velocidad y presión asumidas.

2.2 Modelo RANS variacional (VAM)

VAM es un modelo derivado de las ecuaciones RANS promediadas en la vertical ideado para simular flujo no hidrostático en lámina libre (Steffler y Jin, 1993; Khan y Steffler, 1998; Cantero-Chinchilla *et al.*, 2018). Las hipótesis usadas en el desarrollo de este modelo conllevan la aproximación de las variables de flujo a través de expansiones ortogonales de Kantorovich-Krylov usando coordenadas sigma (Castro-Orgaz y Hager, 2017). Específicamente, la componente horizontal de la velocidad u , la componente vertical w y la presión p se modelan en la vertical en el modelo VAM con las siguientes expresiones:

$$u(z) = u_0 + u_1 \left[\frac{2(z-z_b)}{h} - 1 \right], \quad (4)$$

$$w(z) = w_b \left[1 - \frac{(z-z_b)}{h} \right] + w_2 A \left[\frac{(z-z_b)}{h} \right] \left[1 - \frac{(z-z_b)}{h} \right] + w_s \left[\frac{(z-z_b)}{h} \right], \quad (5)$$

$$p(z) = (\rho g h + p_1) \left[1 - \frac{(z-z_b)}{h} \right] + p_2 A \left[\frac{(z-z_b)}{h} \right] \left[1 - \frac{(z-z_b)}{h} \right], \quad (6)$$

donde u_0 , u_1 , w_2 , p_1 y p_2 son parámetros de perturbación de las distribuciones verticales de las variables de flujo, y w_b y w_s son las condiciones cinemáticas en el fondo y superficie, respectivamente [se pueden consultar en Cantero-Chinchilla *et al.* (2018)] (figura 2). El resultado de considerar estas hipótesis en el promediado vertical de las ecuaciones RANS es un sistema de tres ecuaciones (conservación de masa, de cantidad de movimiento en la horizontal y de cantidad de movimiento en la vertical) y múltiples incógnitas. Para producir un sistema compatible y determinado, es decir, poder llegar a una solución del sistema de ecuaciones diferenciales del modelo VAM, se generan ecuaciones extra “de momento” (Gamero *et al.*, 2022). Además, usando

el campo de velocidades del modelo VAM [ecuaciones (4) y (5)], el uso de la ecuación (3) en el modelo VAM implica considerar $V_b^2 = u_b^2 + w_b^2$.

Figura 2. Distribuciones de los parámetros de perturbación del modelo VAM.

2.3. Resolución numérica de los modelos

El modelo numérico implementado en el código fuente usado es un robusto esquema híbrido en volúmenes finitos para la parte hiperbólica del sistema, y en diferencias finitas para la parte elíptica, el cual no es sencillo. El desarrollo de nuevos modelos numéricos está fuera del objetivo de esta tesina fin de máster, por lo que para resolver el modelo VAM se ha usado el código desarrollado por Cantero-Chinchilla *et al.* (2018) y Gamero *et al.* (2022). Para la resolución del modelo Saint-Venant [ecuaciones (1) y (2)] se ha usado el mismo método numérico, ya que estas ecuaciones se pueden obtener como reducción de las ecuaciones del modelo VAM (anulando los parámetros de perturbación). Así, en este trabajo se usa el código fuente elaborado por el equipo que desarrolla la línea de investigación sobre Flujo en lámina libre en el grupo AGR-127 de la UCO. Para ejecutar los modelos de cálculo se ha tenido en cuenta un tiempo de simulación de 60 segundos para la primera serie y de 30 segundos para la segunda serie (tabla 1), una malla estructurada de paso uniforme $\Delta x = 0,04$ m y un número de Courant-Friedrichs-Levy $CFL = 0,4$, con:

$$CFL = \frac{\Delta t}{\Delta x / u} \quad (7)$$

donde u es la velocidad horizontal, la cual es U en el modelo Saint-Venant. En el modelo VAM se puede demostrar que u_0 iguala a U .

Los flujos considerados son estacionarios, pero los modelos computacionales se deben ejecutar en régimen transitorio, hasta que se alcanza un régimen estacionario. Dado que no hay interés en este trabajo en caracterizar de forma precisa los estados transitorios, los cálculos se han acelerado de forma significativa en el modelo VAM limitando el número de iteraciones en el módulo elíptico que determina las presiones dinámicas, entre otras variables, dado que no tiene efecto alguno en la precisión obtenida en las soluciones estacionarias (Cantero-Chinchilla *et al.*, 2018).

3. Metodología experimental

El trabajo experimental se ha llevado a cabo en el canal del laboratorio de hidráulica del Área de Ingeniería Hidráulica de la Universidad de Córdoba, con unas dimensiones de 15 m de largo por 0,4 m de ancho y 1 m de profundidad máxima (figura 3). Con ayuda de una bomba centrífuga se alimenta el canal con caudal constante en recirculación, configurando la bomba al 100% de su capacidad y al 80% (para los dos sets de experimentos ejecutados en este trabajo). La campaña

experimental se dividió en dos series experimentales: (1) sin pendiente y (2) con pendiente (tabla 1). Para la serie experimental inclinada se usó ángulo de $1,6^\circ$. Para generar flujo turbulento y con alta curvatura, se instalaron en el canal tres obstáculos: dos con forma de distribución Gaussiana y uno con forma de distribución log-normal. Además, mediante la compuerta de cola (figura 5a) se han generado dos resaltos hidráulicos para los experimentos número 3 de las series 1 y 2 (tabla 1). El diseño de los obstáculos se ha realizado mediante otro modelo numérico programado por los investigadores del grupo, que resuelve las ecuaciones de Navier-Stokes para flujo con superficie libre. El diseño se iteró hasta que se consiguieron sobre los obstáculos unas presiones dinámicas elevadas.

Figura 3. Canal experimental del Área de Ingeniería Hidráulica de la UCO: (a) esquema y (b) fotografía.

El sistema de inspección y recolección de resultados consistió en 6 cámaras Basler Ace acA1920-40uc y de un caudalímetro (figura 4a). Las cámaras cuentan con un focal de 6 mm que grabaron cada uno de los 6 paños de cristal laterales del canal usados para extraer datos experimentales (de un total de 8 paños). Operadas por un ordenador portátil, las 6 cámaras permitieron grabar en sincronización los experimentos realizados. Una vez grabados los experimentos, se extrajeron fotogramas de cada uno de los videos sincronizados para formar una panorámica de la instantánea del flujo (siempre en condiciones estacionarias). A cada imagen se le aplicó un tratamiento para corregir su distorsión tipo barril “*Barrel correction*” con el filtro de *Photoshop* Altostorm. La descripción en detalle del sistema de captura de imágenes y su procesamiento se puede consultar en Cantero-Chinchilla *et al.* (2024).

Tabla 1. Características de los experimentos de la campaña de laboratorio.

Serie 1 (No inclinado)	Caudal unitario (m^2/s)	Acción de compuerta de cola	Serie 2 (Inclinado)	Caudal unitario (m^2/s)	Acción de compuerta de cola
Experimento 1-1	0,192		Experimento 2-1	0,185	
Experimento 1-2	0,156		Experimento 2-2	0,156	
Experimento 1-3	0,156	Sí	Experimento 2-3	0,156	Sí

El proceso de extracción de datos consistió en la digitalización de la lámina de flujo de las imágenes corregidas mediante el programa informático *Grapher*, tras establecer el sistema de referencia cartesiano y conociendo las coordenadas de cada paño del canal. Para cada experimento se digitalizaron fotogramas de tres instantes, una vez establecido el flujo estacionario, que

posteriormente se promediaron. Esto se hizo para evitar registrar las fluctuaciones no estacionarias propias del flujo aireado en los resaltos hidráulicos, o a leves variaciones de caudal introducidas por la bomba. Las características de los experimentos se detallan en la tabla 1.

3.1. Instalación de laboratorio

El agua es tomada de un depósito situado aguas abajo del canal, operando en sistema cerrado de recirculación. La bomba se opera mediante un cuadro de control que permite variar su frecuencia en pasos de 0.5% de su máximo de manera que se pueden generar distintos caudales. La tabla 2 describe las características de la bomba centrífuga usada en el canal experimental y para la campaña desarrollada en este trabajo.

Tabla 2. Datos de la bomba.

Voltaje (V)	400
H máx. (m)	9
Q máx. (m^3/s)	216
Revoluciones por minuto	1450
Potencia (kW)	11
Frecuencia (Hz)	50

Para la inclinación del canal se empleó un sistema de pistones hidráulicos en cabecera permitiendo el pivote del canal cerca del depósito de cola (figura 4b). Los equipos de laboratorio están descritos con más detalle en Cantero-Chinchilla *et al.* (2024), con la diferencia de la instalación de obstáculos de fondo que difiere con este trabajo fin de máster. El fondo consta de un primer obstáculo simétrico de geometría gaussiana con una altura que eleva desde el fondo 0,05 m y localizado (centrado) a 4,33 m del inicio del canal, un segundo obstáculo asimétrico de 0,21 m de altura cuya cresta está centrada a 6,53 m del inicio del canal y un último obstáculo gaussiano de 0,15 m de altura centrado a 10,45 m del inicio del canal. La configuración completa del fondo puede apreciarse mejor en las figuras 8 a 13.

El canal cuenta con dos compuertas verticales accionadas manualmente en la cola (figura 5a) y en la cabecera (figura 5b) que permiten fijar condiciones de calado en los extremos del canal.

Figura 4. Caudalímetro en tubería de retorno (a) y sistema de elevación del canal.

Figura 5. Compuerta de cola (a) y compuerta de cabecera (b).

3.2. Generación de datos experimentales

En la figura 6 se muestra un fotograma de la cámara 4 ya corregido que ha sido usado para digitalizar datos experimentales correspondientes a flujo estacionario sobre el obstáculo 2 (asimétrico) en el experimento 1-1 (Tabla 1). Este proceso se ha repetido para todos los fotogramas de todas las cámaras en todos los experimentos.

Figura 6. Generación de datos experimentales en experimento 1-1: (a) fotograma corregido y (b) digitalización.

La disposición de las cámaras a lo largo del canal permite una observación continua del mismo y de manera sincronizada. La figura 7 muestra la forma del canal y la distribución de los obstáculos a través de una composición panorámica creada a partir de las imágenes individuales de cada cámara usando el experimento 1-1. Estas imágenes son las que permiten digitalizar para cada vano del canal, la lámina libre del flujo.

Figura 7. Visualización panorámica del canal en el experimento 1-1 (a) y experimento 2-1 (b).

4. Resultados y Discusión

4.1. Serie experimental 1

A continuación, se muestran los resultados experimentales de la serie 1 en comparación con las simulaciones de los modelos Saint-Venant y VAM. Nótese que, en esta sección, para sintetizar, se ha usado la abreviatura STV para el modelo Saint-Venant.

La figura 8 muestra los datos experimentales digitalizados de las grabaciones correspondientes al experimento 1-1 (panorámica en figura 7a). Las diferencias entre las simulaciones por parte de los dos modelos son apreciables. El modelo STV falla en la predicción del flujo transcrito, es decir, en aquellas zonas donde el flujo pasa de subcrítico a supercrítico con grandes aceleraciones verticales. Estas zonas están ubicadas en la cresta de los obstáculos 2 y 3 y en sus ramas descendentes (aguas abajo). Este error se debe a la deficiente aproximación del campo de velocidades en el modelo STV. Sin embargo, esto no ocurre con el modelo VAM, que aproxima adecuadamente el nivel de los datos experimentales. A consecuencia del error introducido en la simulación STV, el nivel del flujo en el canal aguas arriba es sistemáticamente sobreestimado. Esto tiene consecuencias directas en la determinación de curvas de gasto para estructuras hidráulicas, en caso de usarse las mismas con propósitos de aforo o evaluación de zonas de inundación. Además, en las zonas donde se producen deceleraciones importantes, como los resaltos hidráulicos (aproximadamente en $x = 6.8$ m) los dos modelos difieren donde el modelo VAM es capaz de predecir con mayor precisión la transición turbulenta.

Nótese que, aunque el modelo VAM aproxima mejor los datos el resalto hidráulico en comparación con el modelo STV, tiende a predecir una discontinuidad en el flujo. Esto se debe principalmente a que el módulo de turbulencia actualmente implementado en el modelo VAM usa una viscosidad turbulenta constante parametrizada usando la velocidad de corte (Cantero-Chinchilla *et al.*, 2018), habiéndose desarrollado un modelo de turbulencia variacional más avanzado usando las ecuaciones $k-\epsilon$, que aún está en fase de prueba.

Figura 8. Comparativa entre los datos experimentales del experimento 1-1 y la simulación de las condiciones de flujo mediante los modelos STV y VAM.

La figura 9 permite analizar las simulaciones de los modelos STV y VAM en las condiciones del experimento 1-2. Aquí, debido a que el caudal unitario es menor que el considerado en el experimento 1-1, la diferencia en la aproximación de los datos experimentales por los dos modelos no es tan pronunciada. Sin embargo, se observa la misma tendencia en las simulaciones, donde el modelo VAM se muestra preciso en la predicción de los niveles experimentales en todas las zonas del canal de laboratorio. Nótese que mientras que los obstáculos 2 y 3 producen flujo transcrito, el obstáculo 1 provoca una aceleración del flujo subcrítico mediante una reducción de sección del flujo, debido a la leve elevación del fondo. El efecto del obstáculo 1 es, por tanto, un descenso en el nivel de la lámina libre (es decir, se acelera el flujo por lo que el calado disminuye un poco).

Figura 9. Comparativa entre los datos experimentales del experimento 1-2 y la simulación de las condiciones de flujo mediante los modelos STV y VAM.

La comparativa entre los datos experimentales del experimento 1-3 y las simulaciones de los modelos STV y VAM se muestran en la figura 10. En este experimento se usó la compuerta de cola para provocar un resalto hidráulico al pie del obstáculo 3. Este control del flujo en la última sección del canal obliga a prescribir el calado en la última celda del método computacional usado para ejecutar los modelos. Mediante la iteración del calado en la última celda se consigue una simulación precisa de los datos experimentales mediante el modelo VAM, mientras que el modelo STV solo es capaz de aproximar el calado en todo el canal con apreciables errores de sobreestimación generalizados. De nuevo, los datos experimentales incluyen el flujo emulsionado por la aireación en el remolino del resalto, un fenómeno que no está implementado en el modelo RANS variacional utilizado.

Figura 10. Comparativa entre los datos experimentales del experimento 1-3 y la simulación de las condiciones de flujo mediante los modelos STV y VAM.

4.2. Serie experimental 2

La comparativa entre los datos experimentales en la serie 2 (es decir, con inclinación del canal) y las simulaciones de los modelos STV y VAM se explora en esta subsección.

La figura 11 muestra la comparativa entre el experimento 2-1 (panorámica en figura 7b) y los modelos estudiados. En este experimento, el caudal se aumentó hasta $0.185 \text{ m}^2/\text{s}$. Nótese que, aunque el caudal se corresponde al 100% del funcionamiento de la bomba, este difiere del caudal al 100% en el experimento 1-1. Esto se debe principalmente a que la configuración del canal cambió entre experimentos, siendo inclinado en el segundo caso. Por tanto, el volumen de fluido almacenado en el canal durante los experimentos es diferente y, en consecuencia, el nivel en el depósito de cola cambia provocando cambios en la aspiración de la bomba y en el caudal resultante. Aquí se observa la misma tendencia entre modelos, donde el modelo VAM aproxima excelentemente el calado generalmente en todo el canal (salvo la aproximación del resalto hidráulico) y el modelo STV produce sobre estimaciones del calado aguas arriba de las secciones

de flujo críticas. Observando los datos experimentales se encuentra una discrepancia entre el modelo VAM y los mismos en el obstáculo 1. En ese punto los datos de la superficie libre están ligeramente por encima del nivel de los datos colindantes, lo que indica un error en el proceso de extracción de datos en este paño del canal para este experimento en concreto. Esto puede ser debido a un error de precisión en la prescripción de coordenadas previo a la digitalización o a un error en la introducción de las coordenadas. También se observa una ondulación en el calado por parte del modelo VAM al inicio del canal, debido a los efectos no-hidrostáticos que son modelados en el VAM, pero no en las ecuaciones de Saint-Venant.

Figura 11. Comparativa entre los datos experimentales del experimento 2-1 y la simulación de las condiciones de flujo mediante los modelos STV y VAM.

La figura 12 muestra los resultados para el experimento 2-2. La aproximación del modelo VAM a los datos experimentales es excelente, mientras que el modelo STV tiene a sobreestimar el calado aguas arriba de los puntos de flujo transcrito (es decir, de las crestas de los obstáculos 2 y 3). En cuanto al resalto hidráulico aguas abajo del obstáculo 2, este no se encuentra al pie del obstáculo sino desplazado aguas abajo. Sin influencia directa de la batimetría del obstáculo 2, el frente de este resalto hidráulico es aproximado mediante una discontinuidad por el modelo STV y otra levemente más suave por el modelo VAM. Esto se debe a que las distribuciones de velocidad y presión consideradas en el modelo VAM permiten determinar zonas de recirculación de flujo como son los resaltes hidráulicos. En estos casos, el modelo STV es incapaz de aproximar de forma precisa el flujo.

Figura 12. Comparativa entre los datos experimentales del experimento 2-2 y la simulación de las condiciones de flujo mediante los modelos STV y VAM.

En la figura 13 se muestra el resultado de la comparativa de los modelos con los datos experimentales del experimento 2-3. Aquí se puede observar que también se forma un resalto hidráulico al pie del obstáculo 3 usando la compuerta de cola. Los resultados del modelo VAM son excelentes en comparación con los niveles experimentales, salvo en la zona del resalto

hidráulico, debido a las limitaciones del módulo de turbulencia como ya se comentó anteriormente. El modelo STV, por el contrario, continúa prediciendo una sobreestimación de los calados en el canal. Sin embargo, se observa como los datos experimentales entre los obstáculos 2 y 3 son correctamente aproximados en este experimento mediante ambos modelos. Esto puede ser debido al efecto de la pendiente del canal, que hace que el componente gravitatorio en las ecuaciones del movimiento tenga una mayor influencia.

Figura 13. Comparativa entre los datos experimentales del experimento 2-3 y la simulación de las condiciones de flujo mediante los modelos STV y VAM.

Conclusiones

Este trabajo presenta una comparación entre el modelo promediado verticalmente para flujo somero Saint-Venant y una solución variacional de las ecuaciones RANS (VAM), aplicada a la predicción de flujo estacionario transcrito sobre una secuencia de obstáculos. Para ello, se ha desarrollado una metodología experimental que ha permitido realizar una campaña experimental de laboratorio compuesta por dos series, combinando diferentes obstáculos e inclinaciones del canal. Para las simulaciones se ha usado el código fuente desarrollado en Gamero *et al.* (2022).

El análisis de los resultados ha indicado que el modelo VAM es más preciso que el STV al estimar calados estacionarios muy próximos a los observados experimentalmente en el canal. El fallo generalizado del modelo STV en las predicciones se localiza en la simulación de flujo transcrito sobre estructuras debido a la velocidad y presión considerados (constante en profundidad e hidrostática, respectivamente). Como consecuencia, el calado aguas arriba de estos puntos es sistemáticamente sobreestimado por el modelo STV. Los resultados del modelo VAM están en buena concordancia con los experimentos, ocurriendo las mayores discrepancias en la predicción del perfil del resalto hidráulico, debido a que el flujo bifásico aire-agua no ha sido aún implementado y a que el módulo de turbulencia usado no es suficientemente preciso. Se recomienda, por tanto, el uso del modelo VAM frente al STV en la evaluación de flujo estacionario en canales abiertos con presencia de flujo transcrito o localmente acelerado por estructuras hidráulicas. Las implementaciones en desarrollo en el modelo VAM están dirigidas a reducir las limitaciones observadas en este trabajo.

El set de datos experimentales obtenido en esta tesina fin de máster puede ser usado para la validación y calibración de modelos de flujo en lámina libre, no estando su uso limitado al análisis del modelo VAM.

5. Referencias

- Akan A. O. (2006). *Open Channel Hydraulics*. Butterworth-Heinemann.
- Ayuso Muñoz, J. L. y Castro-Orgaz, O. (2021). *Hidrología de superficie. Operación de ríos y embalses en cuencas hidrográficas*. Aula Magna, McGraw Hill.
- Babacan H. T. y Yüksek Ö. (2024). Investigation of climate change impacts on daily streamflow extremes in Eastern Black Sea Basin, Turkey. *Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C*, Volume 134
- Cantero-Chinchilla, F. N., Castro-Orgaz, O., Ali, S. Z., y Dey, S. (2024). Experiments on hydraulic jumps over uneven bed for turbulent flow modelling validation in river flow and hydraulic structures. *Scientific Data*, 11(1), 313.
- Cantero-Chinchilla, F. N., Bergillos, R. J. y Castro-Orgaz, O. (2020). Nearshore coastal flow processes using weighted-averaged equations. *Ocean Engineering*, Volume 211, 107480.
- Cantero-Chinchilla, F. N., Castro-Orgaz, O. y Khan, A. A. (2018). Depth-integrated nonhydrostatic free-surface flow modeling using weighted-averaged equations. *International Journal for Numerical Methods in Fluids*. Volume 87, Issue 1 p. 27–50.
- Castro-Orgaz, O., Hager, W.H. (2017). Non-hydrostatic free surface flows. *Advances in Geophysical and Environmental Mechanics and Mathematics*. DOI 10.1007/978-3-319-47971-2, 696 pages, Springer, Berlin.
- Castro-Orgaz, O., Hager, W.H. (2019). Shallow water hydraulics. DOI 10.1007/978-3-030-13073-2, 563 pages, Springer, Berlin.
- Díaz, M. C., Fernández-Nieto, E. D., y Ferreiro, A. M. (2008). Sediment transport models in shallow water equations and numerical approach by high order finite volume methods. *Computers & Fluids*, 37(3), 299–316.
- Dubina, D. y Dinu, F. (2024). Reliability and durability of built environment under impact of climate natural hazards. In V. Ungureanu, L. Bragança, C. Baniotopoulos, & K. M. Abdalla (Eds.), *4th International Conference "Coordinating Engineering for Sustainability and Resilience" & Midterm Conference of CircularB "Implementation of Circular Economy in the Built Environment"* (Lecture Notes in Civil Engineering Volume 489). Springer, Cham
- Fischer, S. y Schumann, A.H. (2024). Temporal changes in the frequency of flood types and their impact on flood statistics. *Journal of Hydrology X*, Volume 22.
- Gamero, P., Cantero-Chinchilla, F. N., Bergillos, R. J., Castro-Orgaz, O., y Dey, S. (2022). Shallow-water lee-side waves at obstacles: Experimental characterization and turbulent non-hydrostatic modeling using weighted-averaged residual equations. *Environmental Modelling & Software*, 155, 105422.
- Khan, A. A. y Steffler, P. M. (1996). Vertically averaged and moment equations model for flow over curved beds. *Journal of Hydraulic Engineering*, 122(1), 3–9.

Litrico, X., y Fromion, V. (2009). *Modeling and control of hydrosystems*. Springer Science & Business Media.

Steffler, P. M. y Jin, Y. C. (1993). Depth averaged and moment equations for moderately shallow free surface flow. *Journal of Hydraulic Research*, 31(1), 5–17.

Sturm, T. W. (2001). *Open Channel Hydraulic*. The McGraw-Hill Companies, Inc.

6. Agradecimientos

Este trabajo ha sido desarrollado en las instalaciones del área de ingeniería hidráulica de la Universidad de Córdoba, gracias a la financiación del proyecto PID2020-114688RB-I00.

Se agradece a los profesores Castro-Orgaz y Cantero-Chinchilla proponerme este trabajo y toda la ayuda prestada.

A Don Pedro Pérez por explicarme de manera clara y concisa el procesado de las imágenes, el funcionamiento de los equipos de laboratorio y el tratamiento de los datos.